

ALBERT KAMYU FALSAFASIDA ABSURD VA INSON ERKINLIGI MASALASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20718557>

Djurayev G‘olib Abdurasulovich
“ALFRAGANUS UNIVERSITY”

Nodavlat oliy ta’lim tashkiloti o‘qituvchisi

TDSHU, mustaqil tadqiqotchi

ORCID 0009-0008-3136-4372

jorayev2144@gmail.com

(+998(90)931-21-44)

ANNOTATSIYA

Mazkur ilmiy izlanishimizda fransuz faylasufi Albert Kamyu falsafasida “absurd” tushunchasining mohiyati hamda uning inson erkinligi bilan o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilinadi. Kamyu ekzistensializm oqimining o‘ziga xos vakili sifatida hayotning ma’nosizligi, insonning bu ma’nosizlikni anglash jarayoni va unga nisbatan ongli munosabati orqali erkinlik masalasini falsafiy asosda yoritadi. Tadqiqotda “Sizif afsonasi”, “Begona” va “Isyonkor odam” kabi asarlar asosida insonning absurd holatda ham hayotga ma’no berish, ongli tanlov qilish va axloqiy mas’uliyatni o‘z zimmasiga olish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, Kamyuning absurdni qabul qilish orqali erkinlikka erishish haqidagi konsepsiyasi inson mavjudligining ma’naviy asoslarini yoritishda muhim nazariy ahamiyat kasb etadi.

***Kalit so‘zlar:** Albert Kamyu, ekzistensializm, absurd, inson erkinligi, mavjudlik, isyon, axloq, ma’no, falsafa, “Sizif afsonasi”.*

KIRISH

XX asr falsafasi insonning mavjudlikdagi o‘rni, ma’naviy inqirozi va erkinlik masalalariga yangicha yondashuvni shakllantirdi. Ayniqsa, Ikkinchi jahon urushi, totalitar tuzumlarning kengayishi, inson hayotining qadrsizlanishi va jamiyatdagi axloqiy inqiroz sharoitida falsafaning asosiy e’tibori insonning ichki dunyosi, ruhiy iztiroblari va hayotning ma’nosini izlash jarayoniga qaratildi. Shu jihatdan ekzistensializm oqimi insonning mavjudlikdagi sub’ektiv tajribasini, uning erkin tanlovi va mas’uliyatini falsafiy tadqiqot markaziga olib chiqdi.

Albert Kamyu (1913–1960) ushbu yo‘nalishda o‘zining o‘ziga xos, mustaqil falsafiy pozitsiyasiga ega bo‘lgan mutafakkir sifatida tanilgan. U ekzistensializmning

ayrim tamoyillarini qabul qilgan bo‘lsa-da, uni pessimizm yoki umidsizlik falsafasi sifatida emas, balki insonning absurd hayotga ongli munosabati orqali erkinlikni anglash yo‘li sifatida talqin qiladi. Kamyu nazarida hayotning absurdligi — bu insonning ma’no izlash intilishi bilan olamning sukuti o‘rtasidagi ziddiyatdir. Biroq inson bu ma’nosizlikni tan olib, unga qarshi isyon orqali hayotga mazmun baxsh etadi.

Kamyu falsafasida “absurd” va “erkinlik” tushunchalari o‘zaro uzviy bog‘liq: absurdni anglagan inson tashqi majburiyatlardan xoli bo‘ladi, chunki u hech qanday mutlaq haqiqat yoki tayanchga tayanmaydi. Shu bilan birga, u o‘z hayotiga ma’no berish erkinligini qo‘lga kiritadi. Faylasufning “Sizif afsonasi”, “Begona” va “Isyonkor odam” asarlarida ushbu g‘oyalar badiiy-falsafiy shaklda yoritilib, insonning absurd olamdagi kurashi, tanlovi va erkinligi masalalari chuqur tahlil qilinadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, bugungi globallashuv va raqamli asrda ham inson ma’nosizlik, yolg‘izlik, ijtimoiy bosim va ruhiy izolyatsiya kabi muammolarga duch kelmoqda. Kamyuning absurd va erkinlik haqidagi qarashlari zamonaviy insonning o‘zini anglash, mas’uliyatni his etish va hayotga ma’no baxsh etish yo‘lida muhim falsafiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, Kamyu falsafasini chuqur o‘rganish nafaqat ekzistensializmni, balki inson tabiatini va uning erkinlikka bo‘lgan abadiy intilishini tushunishga yordam beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Albert Kamyu falsafasining markazida “absurd” tushunchasi turadi. Kamyu fikricha, absurd insonning hayotdagi ma’no izlash istagi bilan, uni bera olmaydigan befarq olam o‘rtasidagi ziddiyatdan kelib chiqadi. U shunday yozadi: “Absurd — bu inson va olam o‘rtasidagi sukutli to‘qnashuvdir” [1].

Kamyu nazarida inson doimo hayotdan ma’no izlaydi, lekin koinot bunga javob bermaydi. Bu befarqlik insonni “absurd” holatiga olib keladi. Unga ko‘ra, absurdni anglagan inson o‘z mavjudligini rad etmasligi, balki shu holatda yashashni davom ettirishi lozim. Shuning uchun Kamyu o‘z falsafasida o‘z joniga qasd qilishni emas, “absurd bilan yashash”ni taklif qiladi. Kamyuning “Sizif afsonasi” asarida bu g‘oya ramziy ifoda topgan. Sizifning behuda mehnati — inson hayotining timsoli, lekin u toshni yana tepalikka ko‘tarishdan voz kechmaydi. Kamyu yozadi: “Biz Sizifni baxtli tasavvur etishimiz kerak, chunki u o‘z taqdirini anglab, uni qabul qilgan” [2]. Demak, Kamyuning absurd falsafasi insonni umidsizlikka emas, balki hayotning ma’nosizligiga qaramay yashash irodasiga undaydi.

Kamyu nazarida absurdni anglagan inson endi tashqi kuchlardan, ijtimoiy me’yorlardan yoki diniy e’tiqodlardan erkin bo‘ladi. U endi hayotning tayyor

ma’nosiga ishonmaydi, balki o‘zi uchun ma’no yaratish imkoniga ega bo‘ladi. Kamyu bu holatni “metafizik isyon” deb ataydi [3]. Uning “Isyonkor odam” asarida insonning erkinligi shunday izohlanadi: “Isyon qilayotgan odam ‘yo‘q’ deya boshlaydi, ammo shu bilan birga u ‘bor bo‘lishni’ tanlaydi” [4]. Bu fikr inson erkinligini absurdga nisbatan ongli qarshilik, ya’ni “kurash” sifatida talqin qiladi. Kamyu uchun erkinlik — insonning absurdni tan olgan holda, unga bo‘ysunmasdan yashash irodasidir.

Sartr inson erkinligini “ontologik zarurat” sifatida ko‘rgan bo‘lsa, Kamyu uni axloqiy tanlov sifatida tushunadi. Erkinlik — bu insonning hayotdagi absurdni anglab, unga qarshi yashashdan iborat. Shu sababli Kamyu insonni “absurd qahramon” deb ataydi. Kamyu fikricha, absurdni anglash insonni nafaqat falsafiy, balki axloqiy mas’uliyatga ham olib keladi. Chunki erkinlik — bu befarqlik emas, balki ongli harakatdir. “Begona” asaridagi bosh qahramon Mersoning jamiyat me’yorlariga zid befarqligi absurdning psixologik ko‘rinishidir. U hayotning ma’nosini topmaydi, biroq uni inkor ham etmaydi. Shu tariqa, Kamyu absurd insonining “ma’naviy uyg‘onish” bosqichini ko‘rsatadi.

XULOSA

Albert Kamyu falsafasining markazida inson hayotining ma’nosizligi — absurd tushunchasi turadi. Unga ko‘ra, inson hayotda ma’no izlaydi, biroq olam bunga javob bermaydi. Shu ziddiyatdan “absurd” paydo bo‘ladi. Kamyu bu holatdan qochish emas, balki uni anglab yashash zarurligini ta’kidlaydi.

“Sizif afsonasi” asarida bu g‘oya ramziy ifoda topgan: inson hayotining mashaqqatlariga qaramay kurashishni davom ettiradi. Shu holatda Kamyu insonni “absurd qahramon” deb ataydi — u hayotga qarshi emas, hayot bilan birga yashaydi.

Erkinlik esa Kamyu uchun absurdni anglagan holda ongli yashash irodasidir. U insonni tashqi kuchlardan mustaqil bo‘lishga, o‘z hayoti uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, Kamyu falsafasi insonni umidsizlikdan emas, anglash va yashash jasoratidan bahramand etadi. U hayotni mantiqsizligiga qaramay qadrlash, ongli ravishda yashash va erkin bo‘lishga chorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Camus, A. *Le Mythe de Sisyphe*. Paris: Gallimard, 1942.
2. Camus, A. *The Myth of Sisyphus and Other Essays*. New York: Vintage, 1955.
3. Camus, A. *L’Homme révolté*. Paris: Gallimard, 1951.
4. Sartre, J.-P. *L’Être et le Néant*. Paris: Gallimard, 1943.
5. Husserl, E. (1913). *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy*. The Hague: Martinus Nijhoff.

6. Nietzsche, F. (1883). Also sprach Zarathustra (Zardusht shunday degan edi). Leipzig: Ernst Schmeitzner.
7. Yusupov, B. (2018). G‘arb falsafasi tarixi. Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi.
8. Qo‘ziyev, T. (2020). Ekzistensializm falsafasi va uning zamonaviy talqinlari. Toshkent: Fan va texnologiya.